

SECCIÓN **MISCELÁNEA** | PUBLICADO EL 30/09/2025

¿Pagarías por usar Instagram? Spoiler: los jóvenes no

[10.5281/zenodo.18329202](https://doi.org/10.5281/zenodo.18329202)

Carolina **Sáez-Linero** | carolina.saez@upf.edu
Universitat Pompeu Fabra , España

Isabel **Rodríguez-de-Dios** | sabelrd@usal.es
Universidad de Salamanca , España

Mònika **Jiménez-Morales** | monika.jimenez@upf.ed
Universitat Pompeu Fabra , España

En noviembre de 2023, Instagram lanzó una [opción de pago](#). La suscripción eximía al usuario de ver anuncios y del perfilado de datos, mientras que la versión gratuita implicaba **aceptar el uso de su información personal con fines publicitarios**.

Nuestro estudio, con una muestra de cerca de 500 jóvenes de entre 14 y 24 años en España, analizó cómo la Generación Z afrontó esta decisión de *pasar o pagar*: aceptar la publicidad personalizada o pagar para eliminarla.

¿Qué opinan de la publicidad y cómo reaccionan ante ella?

La mayoría de los jóvenes reconoce que **los anuncios en Instagram están personalizados** según sus intereses, pero aun así los percibe como **excesivos y una distracción constante**.

Citación recomendada: Sáez-Linero, C. Rodríguez-de-Dios, I. Jiménez-Morales, M. (2025). ¿Pagarías por usar Instagram? Spoiler: los jóvenes no 10.5281/zenodo.18329202

Sin embargo, en lugar de utilizar herramientas para gestionar el volumen de publicidad, **la respuesta más común es ignorarlos** o deslizar para pasarlos. Los jóvenes apenas reportan anuncios inapropiados, rara vez consultan por qué se les muestra un anuncio y prácticamente nunca utilizan bloqueadores.

¿Y qué hay de su privacidad?

Aunque una amplia mayoría expresa **preocupación por la privacidad y la protección de sus datos**, sus hábitos no reflejan esa inquietud. Las estrategias más activas —como eliminar el historial, borrar cookies, navegar en modo privado o proporcionar datos falsos— son poco frecuentes. En la práctica, predomina una actitud pasiva: **reconocen el riesgo, pero no actúan en consecuencia**, lo que refleja la conocida *paradoja de la privacidad*.

¿Están dispuestos a pagar?

A pesar del hartazgo publicitario y de la preocupación por la privacidad, **solo el 12,5 % de los jóvenes encuestados estaría dispuesto a pagar por una versión de Instagram sin anuncios ni perfilado**. Ni la saturación publicitaria ni las preocupaciones por la privacidad motivan el pago.

El único factor que predice una mayor disposición a pagar es el tiempo de uso: cuanto más usan Instagram, más valoran una experiencia sin interrupciones. Por el contrario, quienes tienen una actitud favorable hacia la publicidad personalizada o se han acostumbrado a deslizar los anuncios, muestran menos interés en pagar.

¿Realmente entienden qué implica “pasar”?

Los resultados sugieren que muchos jóvenes **no comprenden del todo qué implica elegir entre pagar o seguir en la versión gratuita**. La mayoría interpreta la suscripción como una simple forma de evitar anuncios, no como una vía para proteger sus datos personales. De hecho, Instagram lo presenta así: una experiencia “sin interrupciones”.

Sin embargo, **este modelo de pago no surge por iniciativa de Meta**, sino como respuesta a las exigencias del Reglamento General de Protección de Datos de la

Unión Europea, que exige que el consentimiento para el perfilado publicitario sea libre, informado y explícito.

Por tanto, **la opción de “pasar” no es solo una forma de evitar anuncios:** es un mecanismo legal que permite seguir perfilando a quienes no pagan. La cuestión, entonces, es si puede hablarse realmente de un consentimiento válido cuando los usuarios —especialmente los más jóvenes— no son plenamente conscientes de lo que implica esa elección.

Palabras clave:

Instagram; publicidad personalizada; privacidad; modelo de suscripción; jóvenes; consentimiento; datos personales; redes sociales; perfilado; regulación

Fotografía:

Indexfera es el blog de la revista científica ***index.comunicación***.